

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОЛОВ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

***Исамов Раим Насимович
Хамроев Хамза Хамидович***

студент Уразов Ш

*ассистент Бухарский инженерно-технологический институт, Республика
Узбекистан*

E-mail: raim_buxoriy@mail.ru

Обработка режущего инструмента в импульсном магнитном поле является одним из методов повышения стойкости вышеуказанного инструмента. Обработке может подвергаться как вновь изготовленный, так и бывший в употреблении инструмент. Повышение стойкости режущего инструмента, обработанного в импульсном магнитном поле, достигается за счет изменения физико-механических свойств инструментального материала. При вращении инструмента в магнитном поле он подвергается перемагничиванию с частотой, равной частоте вращения. Перемагничивание вызывает увеличение микротвердости поверхности, снижает уровень растягивающих остаточных напряжений от заточки, уменьшает коэффициент трения по контактным поверхностям, способствует дроблению зерен, увеличивает концентрацию вольфрама, молибдена, углерода и кислорода в поверхностном слое. После магнитной обработки инструмент из бескобальтовых сталей выдерживается до выдачи в работу в нормальных условиях не менее 48 часов, а из кобальтосодержащих не менее пяти суток. Результаты испытаний показали, что стойкость инструмента за счет обработки магнитным полем повышается в 1,6–8,4 раз. Сущность лазерного упрочнения инструмента состоит в мощном импульсном воздействии на упрочняемую поверхность светового луча с чрезвычайно высокой плотностью энергии. Это приводит к нагреву поверхностного слоя до температуры выше температуры фазовых превращений с последующим резким охлаждением. Скорость отвода тепла из зоны нагрева в холодные слои металла при этом превышает критическую и, как правило, она в 10–100 раз больше, чем при обычной закалке. В результате поверхностный слой толщиной ~0.1 мм получает исключительную высокую дисперсность (мелкозернистость) структуры, его твердость возрастает на 200–300 НВ и превосходит твердость обычной инструментальной стали после стандартной термической обработки в 1,5–2 раза. Глубина упрочненного слоя, а также его твердость зависят от ряда факторов: величина плотности энергии, длительности воздействия лазерного излучения, химического состава и теплофизических свойств обрабатываемого материала. Поэтому лазерное упрочнение в среде

жидкого азота повышает микротвердость поверхностного слоя и стойкость инструмента примерно в 1,5 раза по сравнению с упрочнением в воздушной среде при практически одинаковом износе инструмента по задней поверхности. Обработка глубоким холодом оказывает положительное влияние на улучшение структуры поверхностных слоев режущего инструмента. Данная обработка заключается в воздействии низких температур (до -196°C) на упрочняемый инструмент продолжительностью от 15 до 30 минут. Такая обработка может производиться непосредственно после закалки и как окончательная операция после шлифования и заточки. Физическая сущность процесса состоит в следующем. Охлаждение ниже 0°C непосредственно после закалки возобновляет мартенситное превращение оставшегося аустенита. После обработки твердость повышается тем значительнее, чем больше остаточного аустенита сохранилось в термически обработанной стали при охлаждении до $— 20^{\circ}\text{C}$ и чем больше его превратилось при охлаждении до низких температур. При этом стойкость режущего инструмента повышается от 1,5 до 2,2 раз. Отделочно-упрочняющая вибрационная обработка, проводимая после окончательной шлифовки, представляет собой сложный процесс и является результатом взаимодействия ударно-колебательной системы. Эффект повышения стойкости обусловлен улучшением микрорельефа рабочих поверхностей, изменением структуры поверхностного слоя, увеличением радиуса округления режущих кромок. Среднее повышение стойкости инструмента в 1,6 раза. Сущность термовибрационной обработки заключается в окислении поверхностного слоя в печи при нагреве до $850–950^{\circ}\text{C}$ и в последующем его вибрационной обработкой. Этот метод позволяет регулировать толщину окисленного слоя путем варьирования времени выдержки при постоянной рабочей температуре. В результате термовибрационной обработки существенно повышаются прочностные характеристики твердых сплавов: предел прочности на изгиб на 15–20 %, ударная вязкость на 25–50 %. Электролитическое полирование производится в ваннах. Катодами служат пластины, не разрушающиеся в электролите. Электролит подбирается в зависимости от обрабатываемого материала. Стали полируют в смеси серной и ортофосфорной кислот с добавлением хромового ангидрида. Для обеспечения качественного полирования необходимо тщательно соблюдать технологический режим процесса. Технологический процесс включает: травление в 15–20 % растворе серной кислоты; промывку в холодной проточной воде; электрополирование в растворе при $t 80^{\circ}\text{C}$, массовая доля, % (состав раствора: ортофосфорная кислота — 60, серная кислота — 17, хромовый ангидрид — 18, вода — 5, анодной плотности тока 40 A/дм^2); промывку в ванне-уловителе, а также в холодной проточной воде;

нейтрализацию в растворе кальцинированной соды (25–60 г/л); промывку в горячей воде; сушку горячим воздухом. При использовании данного метода стойкость сверл повышается на 33 %, разверток — на 24 %; метчиков — на 71 %. В основе ультразвуковой обработки лежат принципы непосредственного воздействия механических ультразвуковых колебаний большой мощности на кристаллическую структуру сплавов, в том числе на распределение точечных дефектов и блочное строение зерна. Основным положительным эффектом ультразвуковой обработки является упрочнение металлов и сплавов под действием ультразвука без изменения форм и размеров деталей. Применение ультразвуковой энергии для упрочнения сплавов дает значительные технологические преимущества, основными из которых являются: сокращение времени для достижения заданного упрочнения, уменьшение расходуемой энергии.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Водин Д. В. Лазерная обработка как перспективный метод повышения износостойкости металлорежущего инструмента // Актуальные вопросы технических наук: материалы III Международной научной конференции (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Зебра, 2015. — С. 95–97.
2. Полянсков Ю. В., Табаков В. П., Тамаров А. П. Технологические методы повышения износостойкости режущего инструмента и деталей машин // Учебное пособие. — Ульяновск: УлГУ, 1999. — 69 с.
3. Дашевский А. Р., Полетаев В. А., Костылев Д. Н., Разводов М. А. Теоретические основы повышения стойкости режущего инструмента за счет диффузионной металлизации // Молодой ученый. — 2017. — № 17. — С. 42–44.
4. Водин Д. В. Магнитно-импульсная обработка как перспективный метод повышения износостойкости металлорежущего инструмента [Текст] // Технические науки: проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). — СПб.: Свое издательство, 2015. — С. 67–70.
5. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
6. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
7. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.